

ТРЕНІНГ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ УЗАЛЕЖНЕНЬ PSYCHOLOGICAL ADDICTION PREVENTION TRAINING

© Сулова Н.М., natka76@bk.ru, м. Харків

© Ануфрієв Є.М., evgenanufriev@gmail.com, м. Харків

Annotation. *Psychological addiction prevention training includes a series of classes that contribute to the development of personal qualities that contribute to the prevention of the tendency to become addicted and the psychological correction of personal qualities that determine the tendency to addiction. One of the most effective means of developing any psychological qualities is acting out problematic situations, therefore this means has become the leading one at this stage. Along with acting out problematic situations, we used such methods of preventing addiction tendencies as art therapy, body-oriented therapy, and cognitive therapy.*

The training includes the following stages: The first stage was aimed at realizing the features of one's own personal qualities, which may be associated with a tendency to addiction as such, which prevent or help to overcome it. The second stage is aimed at correcting personal qualities that determine the emergence of a tendency to addiction. The third stage is aimed at the development of personal qualities that prevent the emergence of a tendency to addiction. The fourth stage is aimed at realizing the results of the developmental and corrective effects of this module and the possibilities of their application in life.

Тренінг профілактики психологічних uzалежнень містить серію занять, які сприяли розвитку особистісних якостей, які сприяють запобіганню виникнення схильності до uzалежнення та психологічній корекції особистісних якостей, які обумовлюють схильність до uzалежнення. Одним із найбільш дієвих засобів розвитку будь-яких психологічних якостей є розігрування проблемних ситуацій, тому саме цей засіб став на даному етапі провідним. Поряд з розігруванням проблемних ситуацій ми використовували такі методи запобігання виникнення схильності до uzалежнення, як арт-терапія, тілесно-орієнтована терапія, когнітивна терапія.

Тренінг включає такі стадії:

Перша стадія була спрямована на усвідомлення особливостей власних особистісних якостей, які можуть бути пов'язані із схильністю до uzалежнення як такі, що запобігають чи допомагають її подолати. Друга стадія спрямована на корекцію особистісних якостей, що обумовлюють виникнення схильності до uzалежнення. Третя стадія спрямована на розвиток особистісних якостей, що запобігають виникненню схильності до uzалежнення. Четверта стадія спрямована на усвідомлення результатів розвивально-корекційних впливів даного модулю та можливостей їх

застосування в житті.

Перша стадія включала заняття, які були спрямовані на визначення власних психологічних особливостей, які обумовлюють схильність до uzалежнення. Так, в ході занять першої стадії, використовувались такі діагностичні методики, як тест незавершених речень, анкета для вияву мотивації вживання алкоголю, опитувальник для визначення співузалежнення, тести для перевірки знань з превентивної освіти тощо, а також дані констатуєчого експерименту.

Таким чином, перша група методик була спрямована на виявлення певних видів схильностей до uzалежнення, а саме: комп'ютерного, алкогольного, наркотичного, ігрового uzалежнення, а також залежності від шопінгу, кохання, їжі, роботи, Інтернет. Друга група методик була спрямована на визначення рівня компетентності та обізнаності щодо певних видів uzалежнення, їх генезису, протіканню та наслідків. Третя група методик, результати яких представлені діагностичними даними констатуєчого експерименту, спрямована на визначення взаємозв'язку особистісних особливостей досліджуваних та схильностей до uzалежнення.

Друга стадія включала заняття, спрямовані на корекцію особистісних якостей, що обумовлюють виникнення схильності до uzалежнення. Заняття цієї стадії включали такі завдання:

- перехід до активної позиції щодо своєї схильності до uzалежнення;
- усвідомлення не випадковості розвитку схильності до uzалежнення;
- робота із самооцінкою, порушеннями образу Я;
- взяття відповідальності за свою поведінку;
- робота з агресією;
- робота з переконаннями, пов'язаними з uzалежненням.

Метою наступного ряду занять даної стадії була корекція особистісних якостей, що обумовлюють виникнення схильності до uzалежнення певної модальності.

Метою першого заняття була корекція особистісних якостей, що обумовлюють виникнення схильності до алкогольної та ігрової залежностей та робота з агресією. Для реалізації зазначеної мети використовувались вправи «Муха», «Конфлікт емоцій», «Техніка незалежної гри», «Розповідь в малюнках».

Метою другого заняття була корекція особистісних якостей, що обумовлюють виникнення схильності до наркотичної залежності та uzалежнення від кохання та сексу, робота з самооцінкою. Для реалізації зазначеної мети використовувались вправи «Транспортний засіб», «Завдання із секундоміром», «Чорне та біле», «Три бажання», «Що означає любити?», «Внутрішня мова із зрадницьким голосом».

Метою третього заняття була корекція особистісних якостей, що обумовлюють виникнення схильності до комп'ютерного та інформаційного (інтернет) uzалежнення, робота із тілом, джерелами тілесної напруги. Для

реалізації зазначеної мети використовувались вправи «Знайомство руками», «Довірливе падіння», «Робота з прихильністю», «Ефективність роботи на комп'ютері», «Власний психокомп'ютер».

Так, наприклад, вправа "Робота із прихильністю" спрямована на визволення від комп'ютерної й Інтернет-залежності. Учасники мали уявити свою залежність у вигляді нитки, стрічки. Потім необхідно було спробувати уявити, з ким може зв'язувати ця стрічка- прихильність, що може відбутися з людиною, якщо цю стрічку- прихильність розірвати або ж залишити, як є. Якщо, наприклад, прихильність дає позитивні результати й людина здатна адекватно оцінити свою прихильність до комп'ютера й одержує замість певні позитивні результати, то можна залишити все, як є. Крім того, для стрічки- прихильності необхідно провести екологічну перевірку, тобто вирішити, що може відбутися у випадку, коли Інтернет- залежність буде переможена. Чи не буде гірше, і якщо буде, то яка ступінь цієї погрози. І тільки в тому випадку, коли передбачуваний кінцевий результат підходить самому залежному від Інтернету людині, можна починати поступово розривати цю стрічку. Після того як стрічка-залежність розірвана й знищена або, принаймні, ослаблена настільки, наскільки можна, людині необхідно перевірити своє психологічне самопочуття.

Метою четвертого заняття була корекція особистісних якостей, що обумовлюють виникнення схильності до узалежнення від їжі, роботи та шопінгу, розвиток толерантності до стресу. Для реалізації зазначеної мети використовувались вправи «Життя-смерть», «Стаканчик», «Сімейний бюджет».

Третя стадія спрямована на розвиток особистісних якостей, що запобігають виникненню схильності до узалежнення. Заняття цієї стадії включали такі завдання:

- усвідомлення та прийняття свого тілесного образу;
- розвиток здібності перебування у ситуації невизначеності;
- виявлення почуттів у ситуації фрустрації;
- посилення активної життєвої позиції, виявлення негативних та позитивних сторон проблеми;
- усвідомлення прикладів гармонійної самореалізації, формування власної стратегії такої самореалізації;
- формування образу позитивного майбутнього.